

INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING KASBIY TARJIMA KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNI XORIJIY PEDAGOGIK TAHLILI

Aytimova M.

Qoraqalpoq davlat universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083750>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy tarjima kompetensiyasini rivojlantirishning xorijiy pedagogik jihatlari tahlil qilingan. Tarjima kompetensiyasining lingvistik, madaniy, pedagogik va texnologik tarkibiy qismlari ko'rib chiqilib, fanlararo yondashuv, madaniyatlararo muloqot va zamonaviy texnologiyalarning ahamiyati ta'kidlangan. Xorijiy tadqiqotchilarning nazariy qarashlari va pedagogik metodlari, shuningdek, tarjima jarayonida kommunikativ yondashuvning muhimligi muhokama qilingan. Maqolada tarjima kompetensiyasini shakllantirish bo'yicha zamonaviy pedagogik tajribalar ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: tarjima kompetensiyasi, kasbiy tarjima, pedagogik yondashuv, lingvistik kompetensiya, madaniyatlararo kommunikatsiya, tarjima metodikasi, zamonaviy texnologiyalar, xorijiy pedagogika, fanlararo yondashuv, ingliz tili o'qituvchilari.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Айтимова М.

Докторант Каракалпакского государственного университета

Аннотация: В данной статье проанализированы зарубежные педагогические аспекты развития профессиональной переводческой компетенции будущих учителей английского языка. Рассматриваются лингвистические, культурные, педагогические и технологические компоненты переводческой компетенции, подчеркивается важность междисциплинарного подхода, межкультурной коммуникации и современных технологий. Обсуждаются теоретические взгляды и педагогические методы зарубежных исследователей, а также важность коммуникативного подхода в процессе перевода. В статье также освещается современный педагогический опыт формирования переводческой компетенции.

Ключевые слова: переводческая компетенция, профессиональный перевод, педагогический подход, лингвистическая компетенция, межкультурная коммуникация, методика перевода, современные технологии, зарубежная педагогика, междисциплинарный подход, преподаватели английского языка.

FOREIGN PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL TRANSLATION COMPETENCE OF ENGLISH TEACHERS

M. Aytimova

doctoral student of Karakalpak State University

Annotation: This article analyzes foreign pedagogical aspects of developing the professional translation competence of future English language teachers. The linguistic,

cultural, pedagogical, and technological components of translation competence are examined, emphasizing the importance of an interdisciplinary approach, intercultural communication, and modern technologies. The theoretical views and pedagogical methods of foreign researchers, as well as the importance of a communicative approach in the translation process, are discussed. The article also highlights contemporary pedagogical experiences in the formation of translation competence.

Keywords: translation competence, professional translation, pedagogical approach, linguistic competence, intercultural communication, translation methodology, modern technologies, foreign pedagogy, interdisciplinary approach, English language teachers.

Bugungi kunda ingliz tili har qachongidan ham ko'proq xalqaro muloqot tili bo'lib xizmat qilmoqda. Uning kommunikativ ta'siri barcha darajalarda xorijiy hamkorlar bilan davlatlararo va xalqaro aloqada yaqqol namoyon bo'ladi.

Chet tili umumta'lim fani sifatida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishi mumkin va kerak. Talabalarning ijodiy qobiliyatlari uchun katta ta'lim, tarbiya va rivojlanish salohiyatiga ega bo'lgan chet tili uni o'rganishning amaliy maqsadiga erishish jarayonida, ya'ni talaba chet tilini kommunikativ va kognitiv o'rganish jarayonidagina amalga oshirishi mumkin.

Pedagogik tadqiqotlarda ham mahalliy, ham xorijiy pedagogikada professional tarjima malakasini rivojlantirish muammosi muhim o'rin tutadi. Ilmiy ishlarni tahlil qilish bo'lajak o'qituvchilarda tarjima malakasini rivojlantirishning asosiy nazariy yondashuvlari, uslubiy asoslari va amaliy jihatlarini aniqlash imkonini beradi.

Zamonaviy pedagogika fani kasb-hunar ta'limini modernizatsiya qilish yo'llarini izlamoqda. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishni rivojlantirishning jahon tajribasini hisobga olishga katta ahamiyat beriladi, chunki kasb-hunar ta'limi sohasida sifatni oshirish muammosini hal qilish bilim almashishni, metabilimlarni rivojlantirishni ta'minlashni talab qiladi.

Tarjima kompetensiyaning nazariy kontsepsiyasining ko'p qirraliligi uning tarkibiy qismlarining ikki tomonlamaligidadir. I.A.Zimnyaya ta'kidlaganidek kasbiy tarjima kompetensiyani shakllanish modelini yaratish fan kompetensiyalari bilan bir qatorda, biz o'rganilayotgan kompetensiya tuzilmasini yaratishda hisobga oladigan umumiy kompetensiyalarning mavjudligini ham hisobga olish zarur [1].

Tarjima har bir ta'lim sohasi uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni tahlil qilish, ayniqsa, fanlararo sohalarda muhim ahamiyatga ega. Ushbu ko'nikma va bilimlarni olimlar odatda kompetensiya deb atashadi. Ushbu bo'limda atama haqidagi turli qarashlar va tarjimashunos olimlar tomonidan taklif qilingan ko'plab modellar haqida umumiy ma'lumot berishga harakat qiladi.

Xorijiy pedagogikada tarjima kompetensiyasi kompetensiyaga asoslangan yondashuv prizmasidan, shuningdek, uning o'qituvchining umumiy kasbiy kompetensiyasini shakllantirish bilan bog'liqligidan ko'rib chiqiladi.

Piter Nyumark ishi kabi ko'plab tadqiqotlar tarjima kompetensiyasini rivojlantirishda fanlararo yondashuvning muhimligini ta'kidlaydi. Nyumark "semantik tarjima" va "kommunikativ tarjima" tushunchalarini kiritadi, ular tarjimonlarni tayyorlashda ham

lingvistik aniqlik, ham madaniy kontekstni hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi. P.Nyumark ham har xil turdagi statistik, ayniqsa, turli tillardagi matnning turli tip va janrlarida ma'lum lingvistik vositalardan foydalanish bo'yicha chastotali ma'lumotlarning ahamiyatini, ularga mos yozuvlarni yaratish va tarjimonlar uchun maxsus chastotali lug'atlar zarurligini alohida ta'kidlaydi. Shunday qilib, nemis, italyan, fransuz va ingliz tillariga tarjima qilishda matn konnektorlarining, ayniqsa modal birliklarining chastotasi haqidagi ma'lumotlar muhim ahamiyatga ega. P.Nyumark asarlarida ham doimiy ravishda tilning o'ziga xos tuyg'usi "Tarjima va lug'at" mavzusiga murojaat qilishida namoyon bo'ladi. U so'zning lug'at ma'nolarini tahlil qiladi, ularni kontekstual ma'nolar bilan taqqoslaydi, ularning tarjima variantlari va mumkin bo'lgan tillararo ekvivalentlari bo'yicha xulosalar chiqaradi, xalqaro so'zlarning turli tillardagi ma'nolarini taqqoslaydi va hokazo[2].

X. Pochxaker asarlarida tarjima kompetensiyasining asosiy tarkibiy qismlari: lingvistik, madaniy, texnologik va izohlilik yoritilgan. Ushbu komponentlar o'qituvchilar va tarjimonlarni tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish bo'yicha ko'rsatmalar beradi[3].

Xalqaro amaliyotda tarjima kompetensiyasini rivojlantirish jarayonlarida kompyuter yordamida tarjima va mashinani o'rganish kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga katta e'tibor berilmoqda.

Til va madaniyatni birgalikda o'rganish bilan shug'ullanadigan ko'plab olimlar madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish muhimligi haqida gapiradilar. Madaniyatlararo kompetensiyaning birinchi modellaridan biri (chet tilini o'rgatish munosabati bilan) mashhur ingliz metodisti M. Bayram tomonidan taqdim etilgan[4, 8-13-b].

Madaniyatlararo kompetensiya konstruksiyasida ingliz olimi taklif qilgan besh komponentni o'z ichiga oladi:

1. Xulq-atvor: qiziquvchanlik va ochiqlik, boshqa madaniyatlar va o'z e'tiqodlarining to'g'riligiga shubha qilishni to'xtatishga tayyorlik.

2. Quyidagilarni bilish: a) o'z mamlakatida va suhbatdosh mamlakatidagi ijtimoiy guruhlar, ularning mahsulotlari va amaliyotlari; b) ijtimoiy va individual o'zaro ta'sirning umumiy jarayonlari.

3. Interpretatsiya qobiliyatlari: boshqa madaniyatga tegishli hujjat yoki hodisani sharhlash, tushuntirish va uni o'z madaniyatingizga tegishli material bilan bog'lash qobiliyati.

4. Tushunish va o'zaro ta'sir qilish ko'nikmalari: madaniyat va madaniy amaliyotlar haqida yangi bilimlarga ega bo'lish qobiliyati va real vaqtdagi muloqot va o'zaro ta'sir cheklovlari doirasida bilim, munosabat va ko'nikmalardan foydalanish qobiliyati.

5. Tanqidiy madaniy onglik/siyosiy ta'lim: aniq mezonlar asosida ona tilining ona madaniyati va madaniyatini tanqidiy baholash qobiliyati.

Noam Chomskiy va Daniel Kahnemannning ilmiy ishlari tarjima bilan bog'liq kognitiv jarayonlarga bag'ishlangan. Ushbu tadqiqotlar bo'lajak o'qituvchilarning tarjima qobiliyatlarini yaxshilash bilan birga ko'p tillardagi ma'lumotlarni qanday samarali qayta ishlashlari mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Lingvistik kompetensiya, N.Xomskiyning fikricha, "ong miyaning ma'lum bir holati, lahzali psixik holatlar orasida nisbatan o'zgarmas element sifatida va bundan tashqari, ongning o'ziga xos qobiliyati – til qobiliyatining holati sifatida – ma'lum bir xususiyatga ega[5, 143-172].

Olimning nazariyasiga ko'ra, til kompetensiyasi ideal grammatik bilim bo'lib, u doimo til tizimini bilish bilan bog'liq. Shu bilan birga, Xomskiy bunday bilimlarning jarayon emas, balki holat ekanligiga e'tibor qaratadi. Shu bilan birga, uning ichida kontseptsiyaga ko'ra, chet el tilshunosi bir hil til hamjamiyatida ideal so'zlovchi/tinglovchining mavjudligiga tayanadi.

Amerikalik tilshunosning asarlarini ko'rib chiqib, shuni ta'kidlaymizki, N.Xomskiyning shubhasiz xizmati shundaki, u tilga xos bo'lgan eng boy konstruktiv imkoniyatlarni ajrata olgan, olim tomonidan Evropa mamlakatlarida ona va chet tillarini o'rganish standartlarini ishlab chiqish uchun asos bo'lgan kashfiyotlar cheklangan miqdordagi og'zaki vositalarni to'ldirishga imkon bergan.

Rossiya olimlari bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash tizimida professional tarjima kompetensiyasini o'rganishga katta e'tibor berishadi. Ularning tadqiqotlari lingvistik, pedagogik va madaniyatlararo tayyorgarlikning integratsiyasiga asoslangan. Bu yo'nalishda tarjimaning nazariy-uslubiy jihatlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar, shuningdek, ikki tilli ta'limning o'ziga xos xususiyatlariga bag'ishlangan ishlar yoritilgan.

L.S.Vygotskiyning ta'kidlashicha, tarjimani o'qitish jarayonida fikrlash jarayonlari va amaliy ko'nikmalarning o'zaro ta'sirini hisobga olish kerak, bu esa bo'lajak o'qituvchilarga tillararo talqin qilish tamoyillarini samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

Tadqiqotchi E.M. Vereshchagin talabalarda mamlakatlar va ona tilida so'zlashuvchilar o'rtasidagi madaniy farqlar to'g'risida xabardorlikni rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi, bu muvaffaqiyatli tarjimaning asosidir. "Ekvivalentsiz leksika" atamasi til va tarjima muammolari bilan shug'ullanadigan E.M. Vereshchagin va ko'plab mahalliy mualliflarning ilmiy ishlarida uchraydi. Biroq, bu atamaning o'zi turli yo'llar bilan izohlanadi: "realiya" tushunchasining sinonimi sifatida; "mahalliy voqelikka xos" so'zlar sifatida yoki "boshqa tilga tarjima qilib bo'lmaydigan so'zlar" kabi[6, 387-b].

S.G. Ter-Minasova va V.G. Kostomarov kabi rus olimlari professional tarjima malakasini shakllantirishning nazariy asoslarini ishlab chiqishga katta hissa qo'shdi. Ular o'z asarlarida tarjimani madaniyatlararo muloqot jarayoni sifatida ko'rib, tarjimada madaniy kontekst, an'analar va mentalitetning rolini ta'kidlaydilar. Tarjima malakasining muhim tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: ikki yoki undan ortiq tilni bilish, matnni madaniy moslashtirish ko'nikmalari, shuningdek, matnning stilistik va janr xususiyatlarini bilish.

A.I. Oleinik va N.V. Baryshev bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash uchun CAT (Computer-Assisted Translation), elektron lug'atlar va atamalar asoslari kabi texnologiyalardan foydalanishni o'rganmoqda. Ushbu texnologiyalar talabalarda tarjima uchun zarur bo'lgan zamonaviy vositalardan professional foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Pedagogika nuqtai nazaridan V.P. Kuzovleva tarjimani o'qitishga qodir o'qituvchilarni tayyorlash zarurligini ta'kidlaydi. Buning uchun ham til ko'nikmalarini, ham pedagogik mahoratni rivojlantirishni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv talab etiladi. Tarjima ko'nikmalarini rivojlantirish uchun kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish taklif qilinmoqda, bu o'zaro hamkorlik, guruhda ishlash, fikrlash va o'z-o'zini baholashga o'rgatish.

Rossiya universitetlarida loyiha asosida o'qitish, real vaziyatlarga asoslangan tarjima (keys-stadi) va professional tarjima muhitini modellashtirish kabi o'qitish usullaridan keng

foydalaniladi. Ushbu yo'nalish N.D. Galskovaning tadqiqotlarida keltirilgan. U tarjimani kasbiy yo'naltirilgan ta'lim dasturlariga integratsiya qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Rus olimlari tomonidan aniqlangan muammolarga quiyidagilar kiradi:

Tarjima va pedagogik fanlarning fanlararo aloqasi yetarli emas.

Ayrim ta'lim muassasalarida ixtisoslashtirilgan vositalarning (masalan, zamonaviy tarjima dasturlari) cheklanganligi.

Madaniy jihatlarni an'anaviy tarjima dasturlariga integratsiyalash muammolari.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tarjima kompetensiyasi lingvistik, madaniyatlararo, pedagogik va texnologik ko'nikmalarni o'z ichiga olgan murakkab jarayondir.

Umuman olganda, bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining tarjima kompetensiyasini rivojlantirish uchun kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuv o'z ichiga innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, chet tillarni o'qitishda madaniyatlararo kompetensiyani rivojlantirish va tarjima faoliyatida zamonaviy vositalardan foydalanishni o'z ichiga olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Zimnyaya I.A. Asosiy vakolatlar - zamonaviy ta'lim natijasining yangi paradigmasi // "Eidos". Internet jurnali. 2006 yil 5 may.
2. Newmark P. Paragraphs on Translation. Clevedon: Multilingual Matters, 1993.
3. Pochhaker, F. Introducing Interpreting Studies. London and New York: Routledge, 2004.
4. Byram M. Assessing intercultural competence in language teaching // Sprogforum. 2000. Vol. 6, № 18. P. 69
5. Chomsky N. Linguistics and philosophy // Language and Mind. Cambridge University Press, 2006. P. 143–172. DOI: 10.1017/CBO9780511791222.009.
6. Верещагин, Е. М. Язык и культура / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : Русский язык, 2009. – 387 с.